

空間と味覚

— 空間変化による作用及び空間想起 —

Space and Taste

-Action by Space Change and Space Recollection-

平成18年度 修士論文

指導：渡辺 仁史 教授

早稲田大学大学院理工学研究科
建築学専攻建築計画専門分野

3605 S132 浅野 耕二

空間と味覚
—空間変化による作用及び空間想起—
Space and Taste
-Action by Space Change and Space Recollection-

序文
Introduction

はじめに

私は食に関しては少しばかりうるさい。食べる事に関しても料理を作る事に関してもこだわりがある。その理由は、大学で建築学を専攻した事にも関係がある。それでは、なぜ建築学を専攻したのか。それは、一つの夢があったからだ。

その夢とは何か、それはごく些細な事である。

爽やかな潮風かおる青い海の眺めれる所で、のんびりと喫茶店でも営む事、それが大学に入学する前からの夢である。

その喫茶店は自分が好きなように設計したい、それなら建築学を学ぼう、そのような事から今に至る。

喫茶店をするのなら料理もできなくてはダメだ。それで私は調理のアルバイトを始めた。しかしこれが奥が深くて面白い。表現する点において建築とも似てる所があると感じた。そうして私は料理の魅力に惹かれ、食に関してうるさくなりました。

そういう訳で、この研究は建築の研究において味覚という食に関する事ができるという事で始めた。それが、こんな困難な研究になるうとは・・・。

だが、興味のある事だからこうして執筆まで至る事ができた。

目次
Index

	本論文の構成 その1
2	序文
5	目次
7	第一部 論文編
8	1 研究概要
9	1-1: 研究目的
10	1-2: 研究背景
11	1-3: 研究概要
12	1-4: 用語の定義
13	2 基礎調査
14	2-1: 調査概要
15	2-2: 味覚の基本の味
18	2-3: 味覚の脳への伝わり方
20	2-4: 建築学における味覚の認識
21	3 研究方法
22	3-1: 実験概要
23	3-2: 実験環境
24	3-3: 実験方法
24	3-3-1 実験1 空間から味覚への作用
26	3-3-2 実験2 味覚刺激による空間想起
27	4 研究結果
28	4-1: 基礎調査事項
31	4-2: 実験1結果
36	4-3: 実験2結果
40	5 分析
41	5-1: 基礎調査事項分析
42	5-2: 実験1分析
46	5-3: 実験2分析
49	5-4: モデル化
51	6 考察
52	6-1: 考察
52	6-1-1 空間変化による味覚への影響に して
53	6-1-2 空間想起に関して
54	6-2: まとめ
55	6-3: 展望
56	6-4: 終わりに

57

6-5: 参考文献

■ 本論文の構成 その2 ■

第二部 資料編

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 1 アンケート用紙 |
| 2 | 2 データ |
| 6 | |

第一部
論文編

Main Chapter

研究概要

1

One

Background

1-1 研究目的

空間の変化によって味覚への影響があるか、また味覚刺激によって空間想起等の影響があるのかを明らかにし、味覚と空間に関係性がある事を検証するのを目的とする。

1-2 研究背景

これまで当研究室において、五感による感覚刺激によるリラックス効果に関する研究を行ってきた。だが、実際は視・聴・臭・触覚を用いた研究で終わってしまい、味覚と建築を関連づけるのは困難であった。

既往研究でも、食空間や食生活の研究は数多く存在する。しかし、食空間や食生活の研究はあったものの、味覚について扱った研究はない。

建築研究において光は照明研究で、音は音響研究で、臭いはアロマデザイン研究で、触覚は素材の研究でなされている。味覚以外の四感は空間からの外的要因によって人間に影響する。しかし味覚は、そのものには空間性をもたず、空間に直接関与しないためである事が考えられる。つまり味覚は、四感と異なり外的要因で知覚する物ではないので、建築計画では研究がなされなかったと考えられる（味覚とその他の感覚の違いは第2章の2-4にて追求する）。

以上より、味覚と建築の研究がないことにより、当研究はその関係性の新たな発見・研究を試みる。

1-3 研究概要

本研究の概要を、図 1-3-1 のような研究フローとして表す。実験は実験 1 と実験 2 に 2 通りで成り立っている。実験 1 は空間変化による味覚への作用に関する実験、実験 2 は味覚刺激による空間想起に関する研究である。それらの実験の集計・結果を出し、分析を行い、空間と味覚に関するモデル化を行う。

以上の実験と味覚に関する基礎調査を踏まえ、味覚と空間に関して考察を行し、展望を行う。

1-4 用語の定義

・味覚：

味を感じることを味覚という。本研究では甘味、塩味、酸味、苦味の味を感じたとき事を言う。

・空間変化：

色彩の色、照度差、空間の大きさ、姿勢の状態が変わる事とする。

2
Two
基礎調査
Basic investigation

2-1 調査概要

□ 調査目的

味覚が医学的にどのようなメカニズムで脳へと伝わり認識するかをまとめ、建築的の視点で他の4感と味覚をどのように捉えられているかを調査する。

□ 調査対象

- ・基本味覚とは
- ・舌の構造と役割
- ・脳へ味覚が伝わる経路とは、また他の感覚の伝わり方の違い

□ 調査方法

調査方法は、文献調査で行った。主に次の2つのメディアを用いた。

- 1 インターネット
- 2 書籍

1においては、複数の論文検索サイトで検索した論文・記事。
2においては味覚に関する書類を購入したり、早稲田大学の図書館で借りた。

(参考文献を参照)

2-2 味覚の基本の味

□ 物理感覚と科学感覚 (引用：味覚を科学する)

私たちは外からのいろいろな刺激を五感として感じ取っている。五感とは、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚である。

光(光子)を目で感じるのが視覚、空気の圧力変化(音)を耳で受け取るのが聴覚、触れた物の圧力や温度を皮膚で感じるのが触覚である。これら視覚・聴覚・触覚は、物理量を受け取る感覚なので、物理感覚と言われる。

他方、味覚や嗅覚は、味や匂いのもとになる物質(化学物質)が舌や鼻腔に直接触れる事で生じる化学感覚である。視覚・聴覚・触覚では、光や圧力などの物理量を受容するのに対して、嗅覚と味覚は化学物質を受け入れる化学受容によって生じる。つまり、視覚・聴覚・触覚と、味覚・嗅覚との違いは、物理と化学の違いである。

この五感を感じ取り私たちは日常生活を送っている。生命維持のエネルギー源としての食事、味覚のおかげで豊かな食生活を送っている。

□ 味覚の種類 (引用：味)

味覚は「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「うま味」を感じる受容器が舌にあり、それぞれの味の強弱の組み合わせで味を感じている。これを5つの基本味という。また、5つの基本味は、他の味同士を混ぜてもその味を作れない、独立した味の種類なのである。

表に5つの基本味を生じる代表的物質とその効用をまとめた。

現在、5味それぞれの味によって、刺激を引き起こす化学物質を味を受け取る仕組みが異なっている。最近の分子生物学の発展によって、そのメカニズムが明らかになってきた。

○ 甘味

甘味は、天然糖(ショ糖、ブドウ糖、果糖など)や人工甘味料(サッカリン、アスパルテームなど)などの物質が味細胞表面のGタンパク質共役型受容体(GPCR)に結合することによって引き起こされる。マウスやヒトで発見された三つのGタンパク質共役型受容体(T1R1、T1R2、T1R3)は約五七〇個のアミノ酸からなる長い細胞外領域を共通の構造をもち、T1Rファミリーとよばれている。培養細胞にこれらの遺伝子を発現させて調べた結果、それぞれ単独では甘味物質に対してまったく反応しなかったが、T1R2とT1R3をいっしょに発現させると反応するようになることが明らかになった。このことからT1R2とT1R3のヘテロ二量体が甘味の受容体として働いていると考えられる。マウスには甘味を感じやすい系統と感じにくい系統がいる。それぞれのマウスからT1R3遺伝子を取り出して調べてみると、感じ

味	何から生じるか(主な成分)	意味するもの
甘味	ショ糖、ブドウ糖、人工甘味料	エネルギー源
塩味	ナトリウムイオンに代表される金属系陽イオン	体液バランスに必要なミネラルの供給
酸味	酢酸、塩酸、クエン酸等、酸が解離して生じた水素イオン	新陳代謝の促進、腐敗のシグナル
苦味	カフェイン、キニーネなどアルカロイド系物質	毒性の警告
旨味	グルタミン酸ナトリウム(MSG)、イノシン酸ナトリウム(IMP)、グアニル酸ナトリウム(GMP)	生物に不可欠なアミノ酸、ヌクレオチド類(核酸のもと)の供給

図2-2-1: 5基本味を生む化学物質とその役割 (引用：味覚を科学する)

にくい系統には長い細胞外領域の一部に変異があることが明らかになり、この変異によって二量体がうまくつくれず、甘味物質と結合できないことが甘味の感じにくさの原因であると考えられている。

○ 塩味

塩味(塩辛さ)は、食塩などに含まれるナトリウムイオン(Na^+)が味細胞の突起にあるチャンネル(特定のイオンを一定方向に通す穴をもつタンパク質)を通過することによっておこる。このチャンネルについてはよく分かっていないが、アミロライド感受性の上皮性ナトリウムチャンネル(ENaC)がその候補として考えられている。上皮性ナトリウムチャンネルは、細胞膜を二回貫通する構造をもった四つのメンバー(二つの α サブユニットと一個ずつの β と γ サブユニット)から構成されている。味を受容していない時の味細胞の内部はマイナスに、外部はプラスに荷電しているが(静止膜電位)、ナトリウムイオン(Na^+)がこのチャンネルを通過するとその電気的な平衡状態が壊れる。この電気変化(脱分極)がシナプス(味細胞と神経のすきま)付近の味細胞膜上のカルシウムチャンネルを開き、細胞外からカルシウムイオン(Ca^{2+})を流入させる。これが引き金となり神経情報伝達物質とよばれる化学物質が味細胞から味神経にむけて放出され、味の情報が脳へ伝えられる。味が強い場合には脱分極の頻度が多くなる。アミロライドという物質はこのナトリウムチャンネルをふさいぐので舌に作用させると塩辛さを感じなくなる。アミロライドが効かない塩味のチャンネルも存在しているようだが、その正体は明らかではない。その他にカリウムイオン(K^+)なども塩味を引きおこすが、そのメカニズムについても明らかではない。

○ 酸味

酸味は水素イオン(H^+)によって引きおこされ、塩辛さと同じようにイオンチャンネルが味の受容に働くと考えられている。味細胞(塩味を感じる細胞とは別らしい)の興奮のさせ方には三つの方法が想定されている。(1)水素イオン(H^+)がチャンネル(上皮性ナトリウムチャンネルなど)を通過して細胞内へ直接入りこむ。(2)水素イオン(H^+)がカリウムチャンネルの入り口をふさいでカリウムイオン(K^+)が細胞の中から外へ出ないようにする。(3)他の陽イオンが細胞の中へ入るように水素イオン(H^+)がそのイオンチャンネルの入り口を開く(ENaC/DegファミリーのMDEG1、HCNなど陽イオンチャンネル)。このように違うメカニズムであっても、いずれの場合も陽イオンが細胞の中に溜まることによって細胞は興奮し(脱分極)、酸味を引きおこす。また、水素イオン(H^+)が細胞の突起からではなく、口の中と味細胞との環境を分けている壁(密着結合帯)を通ることもすっぱさをおこすひとつの原因であると考えられている。

○ 苦味

苦味は、植物アルカロイドやカフェイン、デナトニウム、シクロヘキサミドなどの物質が、イオンのように味細胞の中へは入らずに、味細胞の舌表面にある G タンパク質共役型受容体 (GPCR と略されます。細胞膜を七回貫通する構造をもっており、G タンパク質といっしょに働きまく) に結合することで、味の情報が伝えられる。マウスとヒトで発見された一つの G タンパク質共役型受容体グループは七〜八个のアミノ酸からなる短い細胞外領域を共通の構造としてもっており、T2R ファミリーとよばれている。マウスでは四〇〜八〇種類、ヒトでは少なくとも二四種類あることが報告されている。味細胞に発現するガストジューシンとよばれる G タンパク質は、その遺伝子を欠損させたマウスを使った実験から、苦味と甘味を感じるために必要な物質であることが示されている。T2R は、苦味物質と結合すると、このガストジューシンを活性化することから、苦味受容体の本体であると考えられている。培養細胞に種々の T2R 遺伝子を発現させて調べた結果、マウスの T2R5 はシクロヘキサミド、T2R8 はデナトニウムに対する受容体であることが明らかにされた。受容体からの情報は G タンパク質を介して味細胞の中でパケツリレーのように酵素やセカンドメッセンジャーとよばれる化学物質によって伝えられる。その情報は細胞内カルシウムイオン (Ca²⁺) 濃度の上昇 (細胞内の Ca²⁺ 貯蔵庫からの流出、あるいは細胞の興奮を経て細胞外からの流入による) を引きおこし、それによって神経伝達物質が神経に向かって放出される。このセカンドメッセンジャーを介する情報伝達は甘味、うま味受容にも共通のメカニズムであると考えられている。

○ うま味

うま味は、アミノ酸であるグルタミン酸 (MSG) などが苦味や甘味と同じように G タンパク質共役型受容体 (GPCR) に結合することによって引きおこされる。最初に報告された、うま味に対する G タンパク質共役型受容体は、脳に発現する代謝型グルタミン酸受容体 (brain-mGluR4) の細胞外領域が約半分に短くなったタイプ (taste-mGluR4) である。その他には甘味にも登場した T1R ファミリーの T1R3 が T1R1 とヘテロ二量体をつくってその受容体として働いていることが明らかにされた。グルタミン酸は、この二量体がつくる細胞外のポケット構造に結合すると考えられている。細胞の中の伝達メカニズムは明らかではない。なお、グルタミン酸の感受性はイノシン酸 (IPM) やグアニル酸 (GMP) などの核酸をグルタミン酸と一:一に混合した場合、グルタミン酸単独のうま味にくらべて、イノシン酸の場合には約七・五倍、グアニル酸の場合には約三〇倍に増強されることが明らかになっている (相乗作用)。相乗作用のメカニズムは、うま味受容体には二つの受容サイト (グルタミン酸と核酸) が存在しており、一方の結合サイトにうま味物質が結合すると他方の親和性が高められ、結果として受容体としての活性が高められる (アロステリック効果) という説が考えられている。

2-3 味覚の脳への伝わり方

図2-3-1: 舌の構造と名前
(引用: 舌の構造と味覚)

図2-3-2: 味蕾の拡大図
(引用: ビジュアル生理学・味覚)

図2-2-3: 味覚の伝導路
(引用: ビジュアル生理学・味覚)

□ 舌の役割と構造、味覚受容器 (引用: ビジュアル生理学・味覚)

舌は味覚器としての役割のほか、食物を唾液と混ぜ合わせて消化を助けたり、飲み込むのを助ける働きがある。

味を感じるには食物の中にある味覚を感じさせる化学分子が味を感じる細胞に作用することが必要である。実際に味を感じるのは舌の表面近くにある味蕾という味覚の受容器である。味蕾は直径約50マイクロメートルで、舌の表面に対して味孔という孔が開いている。この穴から味の化学分子が入り込む。味蕾の中には基底細胞、支持細胞および味覚細胞という異なった種類の細胞があり、この中で味を感じることができるのは味覚細胞である。さらに拡大するとこの味覚細胞の細胞膜表面に味分子の受容体が発現している。味をよく感じるために基底細胞の分化によって絶えず新しい味覚細胞が作られており、味覚細胞の寿命はほ乳類で約10日である。舌以外でも咽頭、喉頭等でも味覚を感じることができ、口腔、咽喉頭等、全体で10000個以上の味蕾がある。一つの味蕾には約50本の感覚繊維が分布している。1つの神経線維は平均5個の味蕾に分布している。低濃度の化学(味)刺激ではそれぞれの味蕾はそれぞれの味に敏感ですが、高濃度刺激では2つ以上の味に反応している。

舌の表面には舌乳頭と呼ばれる構造があり、多数の味蕾が分布している。

舌は前方の舌体と後ろ1/3の舌根に分けられ、その境界はV字形の分界溝によって区別されている。舌には糸状乳頭、茸状乳頭、葉状乳頭、有郭乳頭など4種の舌乳頭がある。

- (1) 茸状乳頭: 舌の先から前2/3に存在し、10個程度の味蕾を含む。
- (2) 葉状乳頭: 舌の後側方に存在し、多数の味蕾を含む。
- (3) 有郭乳頭: 舌の奥にあり、100個程度の味蕾を含む。
- (4) 糸状乳頭: 舌背の全面を覆い、先の尖った指のような形をしている。

□ 味覚の分子機構

味覚の受容器は味覚細胞の細胞膜上に発現している化学受容体である。食物中の味分子が唾液等の液体に溶け込んで味孔から味蕾に入り、味覚細胞上の受容体に作用する。この刺激が受容体電位を生み感覚神経のアクションポテンシャルとなり、中枢へシグナルとして伝達される。味覚はその種類によって感覚を伝えるシグナル伝達系が違う。

図 2-3-4: 脳神経の分類
(引用: 脳神経の概要)

□ 味覚の伝導路 (舌から脳へ)

食物の味の情報は舌上の味蕾から感覚神経線維を通して脳へ伝達される。舌には、舌神経、舌下神経などの神経がつながり、その機能の制御を行っている。舌神経は、複数の脳神経からの神経線維がまざって入っている。舌の触覚、痛覚などの感覚と、味覚の情報が舌から舌神経に伝えられる。そのうち、触覚、痛覚などの感覚は、その後、三叉神経と舌咽神経を經由して脳に伝えられ、味覚は、顔面神経と舌咽神経を通して脳に伝えられる。舌下神経は、舌の筋を動かす運動性の脳神経である。

鼓索神経:

第 VII 脳神経の顔面神経の枝の鼓索神経が舌の茸状乳頭に分布して、味覚をつかさどる。味覚線維は舌の前方 2/3 に分布する。

舌咽神経:

第 IX 脳神経で、葉状乳頭と有郭乳頭に分布して、味覚をつかさどる。味覚線維は舌の後方 1/3 に分布する。

上喉頭神経:

第 X 脳神経の迷走神経の枝で、喉頭蓋の味蕾に分布して味覚をつかさどる。

舌の知覚

舌咽神経:

舌咽神経の知覚線維は口咽頭・口蓋舌弓・耳管・舌の後方・鼓室などに分布して、内臓知覚をつかさどる。

舌神経:

第 V 脳神経の三叉神経の第 3 枝の下顎神経の枝の舌神経は舌粘膜の前 2/3 に分布して、舌・舌下腺・顎下腺などの知覚をつかさどる。

図 2-3-5:
味覚、嗅覚、視覚における
受容から認識まで
(引用: 味覚を科学する)

2-4 建築学における味覚の認識

□ 味覚の2つのベクトル

1つ目：人間が建築に向かうベクトル

味覚は食につながる物であり、建築を食としてとらえる概念が無い
ため、人間の味覚が建築を味わう必要が無かった。

2つ目：建築が人間に向かうベクトル

建築が人間に与える影響として、視覚や聴覚、嗅覚、触覚、味覚など
の五感に刺激を与える物が考えられる(図2-4-1)。特に人間の
五感のうち視覚は80%を占め、視覚刺激に関する研究は色彩や光な
どをはじめとして数多くなされてきている。環境としての音楽や臭い
など、聴覚や嗅覚に刺激を与える物の研究も近年盛んになってきてい
る。一方で味覚に関する研究はまだ見られない。しかし、暗い環境で
の食事や飲食店における店内雰囲気工夫など、食空間における環境
が多様になってきている。そうした環境が人間の味覚にどういった作
用を及ぼすのかを明らかにするのが本研究の趣旨である。

図2-4-1：
建築から味覚へのベクトル

3 研究方法
Three Method

3-1 実験概要

□ 実験の種類

実験は次の2種類を行う。

- 1 空間から味覚への作用の実験 (以降実験1)
- 2 味覚刺激による空間想起の実験 (以降実験2)

□ 実験の目的と概要

実験1

目的:

空間に関する要素の変化において、味覚にどのような作用するのかを明らかにする。

概要:

空間の変化によって味覚の5味のうち、4味(甘味・塩味・酸味・苦味)の水溶液を舐めた時に違いがあるかを実験する。

空間変化は次の4つで行う。

- ・色彩 (赤・青・黄・緑)
- ・照度差 (暗くなる・明るくなる)
- ・空間の大きさ (狭くなる・広くなる)
- ・姿勢 (立・座・寝)

実験2

目的:

味覚刺激により、空間に関する事についてどのような事がイメージ・連想されるかを明らかにする。

概要:

味覚のうち4味(甘味・塩味・酸味・苦味)の代表的な食べ物を食べ、空間に関する質問事項に答えてもらう。

□ 実験日時

2006年11月22日~2006年12月9日 17時~21時

□ 実験場所

早稲田大学工学部 55号館 S棟 8階渡辺研究室会議スペース 西

□ 被験者数

35人 (男性 23人、女性 12人)

3-2 実験環境

図3-2-1：実験環境

○ 空間の条件：

照度：130lx

容積：3000×3000×2700(mm)

姿勢：座位姿勢（椅子に着席）

○ 4味（甘味・塩味・酸味・苦味）水溶液の生成法

甘味：500mlの水にショ糖9gを加えて作成。

塩味：500mlの水に塩化ナトリウム5gを加えて作成。

酸味：500mlの水にレモン水（ポッカ：食卓レモン）を5ml加えて作成。

苦味：500mlの水にコーヒー粉末5g加えて作成。

*注1：この実験での基準値とは、蛍光灯をつけた日常的な空間において、4味を舐めその味の濃さを覚えてもらった値とする。

基準値における空間の条件は3-2実験環境の状態

図3-3-1：実験1のアンケート用紙例

図3-3-2：赤色空間での実験様子

3-3 実験方法

3-3-1 実験1 空間から味覚への作用

□ 4空間要素（色彩、照度差、空間の大きさ、姿勢）における共通な実験の手順

- 1 はじめに実験前に基準値（*注1）を設定する。
- 2 各実験項目において空間の変化を行う。
- 3 再び4味を舐めて基準値と比較し、アンケート用紙（資料編参照）に濃さが増したか減ったかを記入する。

□各空間要素の実験詳細

○ 色彩（赤・青・黄・緑）

- ・各色はプロジェクターにてスクリーンに投影する。それと同時に各色の電球を発色させて、空間全体を各色にする。
- ・各色の空間には3分間はいてもらい、その後測定する。

○ 照度差（暗くなる・明るくなる）

- ・初めに日常的な照度の空間（130lx）にて基準値を測定する。
- ・次に0.10lxの照度の暗い空間にて測定する。
- ・最後に230lxの明るい空間にて測定する。

図3-3-3: 狭い空間の平面図

○ 空間の大きさ(狭くなる・広くなる)

- ・初めに3000×3000(mm)の空間にて基準値を測定する。
- ・次にパーティションにて仕切りを作り、1500×1500(mm)の狭い空間にて測定する。
- ・最後に3000×3000(mm)の空間にてスクリーンを上げて外の様子が眺められる事のできる(開けた)空間を広い空間と定義し測定する。

○ 姿勢(立・座・寝)

- ・座った状態を基準値として測定する。
- ・次に立ってもらい、3分間の後測定する。
- ・最期に、病院のベッドで食事をしている事をイメージし、上半身を起こし、足を伸ばした状態で3分間した後測定する。

暖かさ	かなり 暑い +2	やや 暑い +1	居ない 0	やや 涼しい -1	かなり 涼しい -2
広さ	かなり 狭い -2	やや 狭い -1	居ない 0	やや 広い +1	かなり 広い +2
明るさ	かなり 暗い -2	やや 暗い -1	居ない 0	やや 明るい +1	かなり 明るい +2
時間	かなり 短い -2	やや 短い -1	居ない 0	やや 長い +1	かなり 長い +2
柔らかさ	かなり 固い -2	やや 固い -1	居ない 0	やや 柔らかい +1	かなり 柔らかい +2
静けさ	かなり やかましい -2	やや やかましい -1	居ない 0	やや 静か +1	かなり 静か +2

図 3-3-4 : 実験 2 のアンケート用紙例

3-3-2 実験 2 味覚刺激による空間想起

- 1 被験者に 4 味の代表的な食べ物（下記参照）を食べてもらう
- 2 その味覚からアンケート（左図参照）にある空間に関する質問事項について、連想・イメージされる評価をしてもらう。

空間に関する質問事項

- ・暖かさ
- ・広さ
- ・明るさ
- ・時間
- ・柔らかさ
- ・静けさ

上記の質問事項選定については、ブレインストーミングし味覚で空間をイメージできそうな項目を挙げた。

○ 実験に用いられた食べ物

甘味：チョコ、ケーキ

塩味：ポテトチップス、生ハム、しらす

酸味：梅干し、レモン味チューイングガム

苦味：ゴーヤ、パセリ

4
Four
研究結果
Result

4-1 基礎調査事項

実験1、2を行う前に被験者35名の属性と、食に関するアンケートを行った。

以下質問事項と結果である。

各項目を答えた人数と比率で表す。

○ 属性

・年齢

年齢(歳)	人数(人)	比率
20	1	2.86%
21	3	8.57%
22	6	17.14%
23	8	22.86%
24	11	31.43%
25	4	11.43%
26	2	5.71%
総計	35	100.00%

・性別

項目	人数(人)	比率
(1) 男	23	65.71%
(2) 女	12	34.29%
総計	35	100.00%

図4-1-1: 性別

図4-1-2: 食べる事は好きですか

図4-1-3: 味覚に敏感ですか

○ 食に関する質問事項

・食べる事は好きですか?

項目	人数(人)	比率
(1) 嫌いだ	0	0.00%
(2) あまり好きでない	2	5.71%
(3) まあまあ好き	3	8.57%
(4) やや好き	8	22.86%
(5) かなり好き	22	62.86%
総計	35	100.00%

・味覚に敏感な方ですか?

項目	人数(人)	比率
(1) 鈍感	0	0.00%
(2) やや鈍感	7	20.00%
(3) まあまあ敏感	13	37.14%
(4) やや敏感	11	31.43%
(5) かなり敏感	4	11.43%
総計	35	100.00%

図 4-1-4：心理状態による変化

図 4-1-5：食事時の環境

図 4-1-6：環境による味覚の変化

・心理状態によって味が変わると感じますか？

項目	人数 (人)	比率
(1) 全く変わらない	0	0.00%
(2) あまり変わらない	2	5.71%
(3) まあまあ変わる	6	17.14%
(4) やや変わる	14	40.00%
(5) かなり変わる	13	37.14%
総計	35	100.00%

・食事時の周りの環境は重要ですか？

項目	人数 (人)	比率
(1) 重要でない	0	0.00%
(2) あまり重要でない	2	5.71%
(3) まあまあ重要	4	11.43%
(4) やや重要	12	34.29%
(5) かなり重要	17	48.57%
総計	35	100.00%

・同じものを食べるとしても、環境の違い(例えば高級レストランと自宅)により味覚の感じ方が変わると感じますか？

項目	人数 (人)	比率
(1) 全く変わらない	0	0.00%
(2) あまり変わらない	1	2.86%
(3) まあまあ変わる	5	14.29%
(4) やや変わる	14	40.00%
(5) かなり変わる	15	42.86%
総計	35	100.00%

・上記の質問で、味覚の変わりそうな場所がありましたらご記入お願いします。

屋内と屋外	暗い店と明るい店	高級レストラン、料亭
屋内と屋外	照明が重要	おしゃれな居酒屋
屋内と屋外	暗い所	旅行先の大衆居酒屋
屋内と屋外	暗い所	おしゃれなカフェと自宅
屋内と屋外	狭いところ	海の幸を食べれる所
屋内と屋外	個室と大空間	汚い安レストラン
屋内と屋外	汚いところ	天気の良い日の外
屋内と屋外	騒がしい所と静かな所	空の下
屋内と屋外	寒い所と暑い所	ごみ屋敷
屋内と屋外	雰囲気の良い空間	病院
屋内と屋外	ピクニック	公園と自宅
		野原
		公園など自然に囲まれた場所
		研究室

図4-1-7: 朝・昼・夜の味覚

・朝、昼、夜どの食事時が一番味わって食べていると思いますか？

項目	人数(人)	比率
(1) 朝	1	2.86%
(2) 昼	2	5.71%
(3) 夜	32	91.43%
総計	35	100.00%

・あなたにとって、衣・食・住のどれが大切ですか？

項目	人数(人)	比率
(1) 衣	2	5.71%
(2) 食	17	48.57%
(3) 住	16	45.71%
総計	35	100.00%

図4-1-8: 衣・食・住の順位付け

・何人で食べるのが一番食事空間に適していると思いますか？

項目	
平均	3.54
最大値	6
最小値	1
標本標準偏差値	1.21

・食事時の周りの環境で工夫・配慮している事はありますか？

綺麗に掃除する	料理の盛りつけ	照明やや暗くする
それなりに整頓	料理の盛りつけ	少し照明を落とす
片付ける	好みの食器を使う	照明の明るさ
清潔にする	食器の色使いとデザイン	広いところ
部屋の掃除	ご飯とみそ汁の位置	外と窓との関わり
空気はきれいに	食べ終わり時間を同じにする	窓側で食べる
周りに物を片付ける	好きなものは一人で食べる	TVをつけない
	きちんと座る	TVはつけない

4-2 実験1結果

色彩、照度差、空間の大きさ、姿勢の要素において4味覚それぞれの結果である。以下、各項目を答えた人数と比率で表す。

○ 色彩

色彩のみ各色の好感度を答えてもらった。

□ 赤色

項目	人数	比率 (%)
普通	24	68.57
やや好き	11	31.43
かなり好き	0	0.00
総計	35	100.00

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	2	5.71
変わらない	4	11.43
やや増した	24	68.57
かなり増した	5	14.29
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	2	5.71
あまり感じない	4	11.43
変わらない	16	45.71
やや増した	11	31.43
かなり増した	2	5.71
総計	35	100.00

□ 青色

項目	人数	比率 (%)
普通	8	22.86
やや好き	21	60.00
かなり好き	6	17.14
総計	35	100.00

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	6	17.14
変わらない	8	22.86
やや増した	14	40.00
かなり増した	7	20.00
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	3	8.57
あまり感じない	4	11.43
変わらない	11	31.43
やや増した	13	37.14
かなり増した	4	11.43
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	2	5.71
変わらない	14	40.00
やや増した	13	37.14
かなり増した	6	17.14
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	5	14.29
変わらない	18	51.43
やや増した	10	28.57
かなり増した	2	5.71
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	2	5.71
変わらない	8	22.86
やや増した	21	60.00
かなり増した	4	11.43
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	1	2.86
あまり感じない	11	31.43
変わらない	16	45.71
やや増した	6	17.14
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

図 4-2-1: 赤色時の味覚の変化

図 4-2-2: 青色時の味覚の変化

図4-2-3：黄色時の味覚の変化

図4-2-4：緑色時の味覚の変化

□ 黄色

項目	人数	比率 (%)
普通	10	28.57
やや好き	18	51.43
かなり好き	7	20.00
総計	35	100.00

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	2	5.71
あまり感じない	1	2.86
変わらない	16	45.71
やや増した	13	37.14
かなり増した	3	8.57
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	5	14.29
変わらない	10	28.57
やや増した	16	45.71
かなり増した	4	11.43
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	2	5.71
あまり感じない	2	5.71
変わらない	9	25.71
やや増した	16	45.71
かなり増した	6	17.14
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	7	20.00
変わらない	13	37.14
やや増した	13	37.14
かなり増した	2	5.71
総計	35	100.00

□ 緑色

項目	人数	比率 (%)
普通	11	31.43
やや好き	12	34.29
かなり好き	12	34.29
総計	35	100.00

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	3	8.57
変わらない	16	45.71
やや増した	10	28.57
かなり増した	6	17.14
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	4	11.43
変わらない	14	40.00
やや増した	12	34.29
かなり増した	5	14.29
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	1	2.86
あまり感じない	6	17.14
変わらない	8	22.86
やや増した	16	45.71
かなり増した	4	11.43
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	1	2.86
あまり感じない	7	20.00
変わらない	13	37.14
やや増した	11	31.43
かなり増した	3	8.57
総計	35	100.00

図4-2-5：暗い空間の時の味覚の変化

図4-2-6：明るい空間の時の味覚の変化

○ 照度差

□ 暗い空間

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	6	17.14
変わらない	11	31.43
やや増した	14	40.00
かなり増した	4	11.43
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	3	8.57
変わらない	10	28.57
やや増した	15	42.86
かなり増した	7	20.00
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	5	14.29
変わらない	17	48.57
やや増した	7	20.00
かなり増した	6	17.14
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	3	8.57
変わらない	22	62.86
やや増した	7	20.00
かなり増した	3	8.57
総計	35	100.00

□ 明るい空間

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	7	20.00
変わらない	15	42.86
やや増した	12	34.29
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	5	14.29
変わらない	16	45.71
やや増した	12	34.29
かなり増した	2	5.71
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	3	8.57
あまり感じない	5	14.29
変わらない	18	51.43
やや増した	6	17.14
かなり増した	3	8.57
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	7	20.00
変わらない	20	57.14
やや増した	6	17.14
かなり増した	2	5.71
総計	35	100.00

図4-2-7：狭い空間時の味覚の変化

図4-2-8：広い空間時の味覚の変化

○ 空間の大きさ

□ 狭い空間

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	13	37.14
変わらない	13	37.14
やや増した	8	22.86
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	2	5.71
あまり感じない	13	37.14
変わらない	12	34.29
やや増した	7	20.00
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	3	8.57
あまり感じない	10	28.57
変わらない	17	48.57
やや増した	4	11.43
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	1	2.86
あまり感じない	3	8.57
変わらない	20	57.14
やや増した	11	31.43
かなり増した	0	0.00
総計	35	100.00

□ 広い空間

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	6	17.14
変わらない	16	45.71
やや増した	12	34.29
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	1	2.86
あまり感じない	5	14.29
変わらない	18	51.43
やや増した	11	31.43
かなり増した	0	0.00
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	3	8.57
変わらない	18	51.43
やや増した	13	37.14
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	6	17.14
変わらない	16	45.71
やや増した	10	28.57
かなり増した	3	8.57
総計	35	100.00

図4-2-9：立姿勢の時の味覚の変化

図4-2-10：寝姿勢の時の味覚の変化

○ 姿勢

□ 立姿勢

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	5	14.29
変わらない	19	54.29
やや増した	11	31.43
かなり増した	0	0.00
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	4	11.43
変わらない	15	42.86
やや増した	16	45.71
かなり増した	0	0.00
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	1	2.86
あまり感じない	6	17.14
変わらない	17	48.57
やや増した	9	25.71
かなり増した	2	5.71
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	1	2.86
あまり感じない	6	17.14
変わらない	15	42.86
やや増した	13	37.14
かなり増した	0	0.00
総計	35	100.00

□ 寝姿勢

甘味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	4	11.43
あまり感じない	6	17.14
変わらない	18	51.43
やや増した	4	11.43
かなり増した	3	8.57
総計	35	100.00

塩味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	10	28.57
変わらない	14	40.00
やや増した	10	28.57
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

酸味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	8	22.86
変わらない	12	34.29
やや増した	11	31.43
かなり増した	4	11.43
総計	35	100.00

苦味

項目	人数	比率 (%)
全く感じない	0	0.00
あまり感じない	11	31.43
変わらない	17	48.57
やや増した	6	17.14
かなり増した	1	2.86
総計	35	100.00

4-3 実験2結果

甘味・塩味・酸味・苦味の4味の代表的な食べ物を食して、空間要素の質問事項を答えてもらった。

空間要素は、暖かさ・広さ・明るさ・時間・柔らかさ・静けさである。

以下、各項目を答えた人数と比率で表す。

○ 甘味

暖かさ

広さ

明るさ

時間

柔らかさ

静けさ

図 4-3-1 : 甘味の空間想起

暖かさ

項目	人数	比率 (%)
かなり寒い	0	0.00
やや寒い	0	0.00
感じない	2	5.71
やや暖かい	23	65.71
かなり暖かい	10	28.57
総計	35	100.00

広さ

項目	人数	比率 (%)
かなり狭い	1	2.86
やや狭い	4	11.43
感じない	18	51.43
やや広い	12	34.29
かなり広い	0	0.00
総計	35	100.00

明るさ

項目	人数	比率 (%)
かなり暗い	0	0.00
やや暗い	7	20.00
感じない	6	17.14
やや明るい	20	57.14
かなり明るい	2	5.71
総計	35	100.00

時間

項目	人数	比率 (%)
かなり短い	0	0.00
やや短い	5	14.29
感じない	9	25.71
やや長い	18	51.43
かなり長い	3	8.57
総計	35	100.00

柔らかさ

項目	人数	比率 (%)
かなり硬い	0	0.00
やや硬い	0	0.00
感じない	3	8.57
やや柔らかい	19	54.29
かなり柔らかい	13	37.14
総計	35	100.00

静けさ

項目	人数	比率 (%)
かなりやかましい	1	2.86
やややかましい	11	31.43
感じない	14	40.00
やや静か	9	25.71
かなり静か	0	0.00
総計	35	100.00

・自由記述は資料編参照

図 4-3-2 : 塩味の空間想起

○ 塩味

暖かさ

項目	人数	比率 (%)
かなり寒い	1	2.86
やや寒い	7	20.00
感じない	11	31.43
やや暖かい	14	40.00
かなり暖かい	2	5.71
総計	35	100.00

広さ

項目	人数	比率 (%)
かなり狭い	0	0.00
やや狭い	12	34.29
感じない	15	42.86
やや広い	8	22.86
かなり広い	0	0.00
総計	35	100.00

明るさ

項目	人数	比率 (%)
かなり暗い	0	0.00
やや暗い	4	11.43
感じない	15	42.86
やや明るい	15	42.86
かなり明るい	1	2.86
総計	35	100.00

時間

項目	人数	比率 (%)
かなり短い	4	11.43
やや短い	13	37.14
感じない	15	42.86
やや長い	3	8.57
かなり長い	0	0.00
総計	35	100.00

柔らかさ

項目	人数	比率 (%)
かなり硬い	3	8.57
やや硬い	27	77.14
感じない	3	8.57
やや柔らかい	2	5.71
かなり柔らかい	0	0.00
総計	35	100.00

静けさ

項目	人数	比率 (%)
かなりやかましい	3	8.57
やややかましい	17	48.57
感じない	8	22.86
やや静か	7	20.00
かなり静か	0	0.00
総計	35	100.00

・自由記述は資料編参照

図 4-3-3：酸味の空間想起

○ 酸味

暖かさ

項目	人数	比率 (%)
かなり寒い	5	14.29
やや寒い	20	57.14
感じない	4	11.43
やや暖かい	5	14.29
かなり暖かい	1	2.86
総計	35	100.00

広さ

項目	人数	比率 (%)
かなり狭い	4	11.43
やや狭い	19	54.29
感じない	9	25.71
やや広い	2	5.71
かなり広い	1	2.86
総計	35	100.00

明るさ

項目	人数	比率 (%)
かなり暗い	0	0.00
やや暗い	6	17.14
感じない	9	25.71
やや明るい	15	42.86
かなり明るい	5	14.29
総計	35	100.00

時間

項目	人数	比率 (%)
かなり短い	8	22.86
やや短い	15	42.86
感じない	8	22.86
やや長い	3	8.57
かなり長い	1	2.86
総計	35	100.00

柔らかさ

項目	人数	比率 (%)
かなり硬い	6	17.14
やや硬い	15	42.86
感じない	10	28.57
やや柔らかい	4	11.43
かなり柔らかい	0	0.00
総計	35	100.00

静けさ

項目	人数	比率 (%)
かなりやかましい	3	8.57
やややかましい	11	31.43
感じない	8	22.86
やや静か	13	37.14
かなり静か	0	0.00
総計	35	100.00

・自由記述は資料編参照

図4-3-4：苦味の空間想起

○ 苦味

暖かさ

項目	人数	比率 (%)
かなり寒い	9	25.71
やや寒い	21	60.00
感じない	3	8.57
やや暖かい	2	5.71
かなり暖かい	0	0.00
総計	35	100.00

広さ

項目	人数	比率 (%)
かなり狭い	7	20.00
やや狭い	16	45.71
感じない	9	25.71
やや広い	2	5.71
かなり広い	1	2.86
総計	35	100.00

明るさ

項目	人数	比率 (%)
かなり暗い	8	22.86
やや暗い	20	57.14
感じない	6	17.14
やや明るい	1	2.86
かなり明るい	0	0.00
総計	35	100.00

時間

項目	人数	比率 (%)
かなり短い	5	14.29
やや短い	7	20.00
感じない	13	37.14
やや長い	8	22.86
かなり長い	2	5.71
総計	35	100.00

柔らかさ

項目	人数	比率 (%)
かなり硬い	4	11.43
やや硬い	14	40.00
感じない	15	42.86
やや柔らかい	2	5.71
かなり柔らかい	0	0.00
総計	35	100.00

静けさ

項目	人数	比率 (%)
かなりやかましい	1	2.86
やややかましい	8	22.86
感じない	7	20.00
やや静か	12	34.29
かなり静か	7	20.00
総計	35	100.00

・自由記述は資料編参照

5 分析
five Analysis

5-1 基礎調査事項分析

○ 基礎調査事項の結果を、主に男女の属性によって分析を行う。

・食べる事は好きか？

全体で90%以上が食べる事は好きであると答えた。男女では差が出なかった。

・味覚に敏感か？

70%が敏感と答えた。女性の方が敏感の割合が大きい。

以上食べるという事に関する質問では、男女とも食に関心があり、更に女性の方が割合が多い。

・心理状態によって味が変わると思いますか？

男女とも心理状態により影響を受けやすい。更に男性の方が、心理的に影響がでやすいと考えられる。

・食事の周りの環境は重要ですか？

男女とも80%が重要と答えた。また、女性の方が周りの環境が重要である割合が多い。

・環境の違いにより味覚の感じ方が変わるか？

全体で90%が変わると答えた。男女では差がない。

以上食環境の質問事項の結果より、食事時における周りの環境は重要であり、味覚にも影響があると認識している人が多い。

また、味覚の変わりそうな場所がありそうな所として

屋内と屋外の割合が多く、次に照度差が味覚に影響があると答えた人が多い。

・朝、昼、夜で味わって食べているのは？

全体で90%の人が夜と答えて、男女で差がない。

・衣、食、住で大切なのはどれか？

食が48%で住が45%であった。男女では差が出なかった。

・何人で食べるのが一番食事空間に適しているか？

最大値6人、最小値1人。全体の平均で3.54人である。男性では3.39人、女性で3.83人。若干だが女性の方が人数が多い。

図5-2-1：色彩空間における4味の平均値

5-2 実験1分析

○ 色彩の変化における分析

図5-2-1は、各色彩空間と4味の平均値と標準偏差の結果のグラフである。

この中で基準値から差が出たもの、すなわち色彩の変化によって味覚に影響が表れたかを分析t検定にて判別する。

	甘味	塩味	酸味	苦味
赤	7.43E-11	1.65E-05	0.209	0.055
青	0.00042	3.19E-08	0.097	0.321
黄	0.012	0.00055	0.00059	0.053
緑	0.00055	0.0010	0.0093	0.169

上記の表はt検定のP値であり、0.05以下の値であるもの（差があるもの）に黄色で示してある。

表より次の事が分かる。

・甘味に関して

全ての色彩空間において甘味に影響を与える。
よって甘味は色彩空間に影響を受けやすい。
中でも赤色空間が顕著に影響を受けやすい。

・塩味に関して

全ての色彩空間において塩味に影響を与える。
よって塩味も色彩空間に影響を受けやすい。
中でも青色空間が顕著に影響を受けやすい。

・酸味に関して

黄色と緑色空間において酸味に影響を与える。
中でも黄色空間に影響を受けやすい。

・苦味に関して

全ての色彩空間に影響されにくい。

男女においても差があるかどうかt検定を行ったが、すべてP値が0.05以上となり差が表れなかった。

図5-2-2：照度差における4味の平均値

○照度差

図5-2-2は、各色彩空間と4味の平均値と標準偏差の結果のグラフである。

この中で基準値から差が出たもの、すなわち照度差の変化によって味覚に影響が表れたかを分析t検定にて判別する。

	甘味	塩味	酸味	苦味
暗い	0.0044	4.96E-06	0.015	0.028
明るい	0.142	0.022	0.868	0.518

上記の表はt検定のP値であり、0.05以下の値であるもの（差があるもの）に黄色で示してある。

表より次の事が分かる。

- ・甘味に関して
暗い空間に影響を受ける。
- ・塩味に関して
暗い空間、明るい空間ともに影響を受ける。
- ・酸味に関して
暗い空間に影響を受ける。
- ・苦味に関して
暗い空間に影響を受ける。

以上より、暗い空間では4味全ての味覚に影響を与える。また塩味に関して最も影響を与える。

また、塩味に関して暗い空間と明るい空間のt検定を行った結果P値は0.0368となり、これは0.05以下より差が表れた。

男女においても差があるかどうかt検定を行ったが、すべてP値が0.05以上となり差が表れなかった。

図5-2-3：空間の大きさにおける
4味の平均値

○空間の大きさ

図5-2-3は、各色彩空間と4味の平均値と標準偏差の結果のグラフである。

この中で基準値から差が出たもの、すなわち空間の大きさの変化によって味覚に影響が表れたかを分析t検定にて判別する。

	甘味	塩味	酸味	苦味
狭い	0.554	0.156	0.063	0.156
広い	0.084	0.376	0.004	0.053

上記の表はt検定のP値であり、0.05以下の値であるもの（差があるもの）に黄色で示してある。

表より次の事が分かる。

- ・甘味に関して
空間の大きさに影響されない。
- ・塩味に関して
空間の大きさに影響されない。
- ・酸味に関して
広い空間の時に味覚が増す。
- ・苦味に関して
空間の大きさに影響されない。

以上より、空間の大きさに影響を受けるのは広い時の酸味だけであった。

しかしながらt検定では差が見られなかったが、平均値のグラフより狭い空間時において苦味を除く3味が味覚が減る方向に働いている。

また、酸味に関して狭い空間と広い空間のt検定を行った結果P値は0.00151となり、これは0.05以下より差が表れた。

広い空間と狭い空間とでは味覚に反対の方向に作用する可能性があると考えられる。特に酸味に関しては顕著に表れると考えられる。

男女においても差があるかどうかt検定を行ったが、すべてP値が0.05以上となり差が表れなかった。

図5-2-4：姿勢による4味の平均値

○ 姿勢

図5-2-4は、各色彩空間と4味の平均値と標準偏差の結果のグラフである。

この中で基準値から差が出たもの、すなわち姿勢の変化によって味覚に影響が表れたかを分析t検定にて判別する。

	甘味	塩味	酸味	苦味
立	0.131	0.0041	0.340	0.300
寝	0.522	0.688	0.058	0.518

上記の表はt検定のP値であり、0.05以下の値であるもの（差があるもの）に黄色で示してある。

表より次の事が分かる。

- ・甘味に関して
姿勢による違いに影響されない。
- ・塩味に関して
立ち姿勢に影響を受ける。
- ・酸味に関して
姿勢による違いに影響されない。
- ・苦味に関して
姿勢による違いに影響されない。

以上より、姿勢の違いにに影響を受けるのは立ち姿勢の時の塩味に関してだけであった。

また、4味全てにおいて立ち姿勢と寝姿勢の差があるかt検定を行った結果P値が全て0.05以上になり、差が表れなかった。

男女においても差があるかどうかt検定を行ったが、すべてP値が0.05以上となり差が表れなかった。

図5-3-1：4味の明るさ評価の平均値

図5-3-1：4味の時間の評価の平均値

○ 明るさ

図5-3-3は各味覚の平均値と標準偏差である。図より

- ・ 苦味のみが暗く感じ、他の3味は明るく感じている

t検定を行い各味覚において差があるか判別を行う。

黄色の部分が差が表れた所である。

	甘味	塩味	酸味	苦味
甘味				
塩味	0.558			
酸味	0.796	0.400		
苦味	9.00E-11	3.83E-11	1.04E-10	

t検定より図5-3-3に表示してある通り2つの群の間に差がある事が分かる。

- ・ 甘味、塩味、酸味 明るく感じている
- ・ 苦味 暗く感じる

○ 時間

図5-3-4は各味覚の平均値と標準偏差である。図より

- ・ 甘味のみが長く感じ、他の3味は短く感じる

t検定を行い各味覚において差があるか判別を行う。

黄色の部分が差が表れた所である。

	甘味	塩味	酸味	苦味
甘味				
塩味	1.38E-06			
酸味	2.26E-07	0.302		
苦味	0.00516	0.117	0.0212	

t検定より図5-3-4に表示してある通り3つの群の間に差がある事が分かる。

- ・ 甘味 長く感じる
- ・ 塩味、酸味 最も短く感じる
- ・ 塩味、苦味 短く感じる

図5-3-1：4味の柔らかさ評価の平均値

図5-3-1：4味の静けさ評価の平均値

○ 柔らかさ

図5-3-5は各味覚の平均値と標準偏差である。図より

- ・甘味のみが柔らかさを感じ、他の3味は硬く感じ、塩味がその中で最も硬く感じる

t検定を行い各味覚において差があるか判別を行う。

黄色の部分が差が表れた所である。

	甘味	塩味	酸味	苦味
甘味				
塩味	1.73E-22			
酸味	8.30E-16	0.225		
苦味	8.42E-17	0.0678	0.672	

t検定より図5-3-5に表示してある通り2つの群の間に差がある事が分かる。

- ・甘味 柔らかく感じる
- ・塩味、酸味、苦味 硬く感じる

○ 静けさ

図5-3-6は各味覚の平均値と標準偏差である。図より

- ・苦味のみが静けさを感じ、他の3味はやかましく感じる

t検定を行い各味覚において差があるか判別を行う。

黄色の部分が差が表れた所である。

	甘味	塩味	酸味	苦味
甘味				
塩味	0.106			
酸味	1.00	0.145		
苦味	0.0198	0.000459	0.0312	

t検定より図5-3-6に表示してある通り2つの群の間に差がある事が分かる。

- ・甘味、塩味、酸味 やかましく感じる
- ・苦味 静けさを感じる

5-4 モデル化

○ 実験1の空間変化による味覚への作用について考える
各空間要素による4味への影響について分析より表5-4-1にまとめた。

そこで、空間変化によって味覚に影響を与える事について次の式をモデル式として考える。

$$\text{味覚}(x) = f \{ \text{色彩}(a), \text{照度}(b), \text{容積}(c), \text{姿勢}(d) \}$$

- x: 甘味、塩味、酸味、苦味
- a: 赤、青、黄、緑
- b: 暗い、明るい
- c: 狭い、広い
- d: 寝、座、立

このモデル式を図5-4-2にてイメージとして表す。

	色彩				照度		容積		姿勢	
	赤	青	黄	緑	暗	明	狭	広	寝	立
甘味	△	△	△	△	△		▲			
塩味	△	▲	△	△	△	△				△
酸味			▲	△	△		▲	△	△	
苦味		▲			△		△	△	▲	

- △ : 味覚が増大する
- ▲ : 味覚が大きく増大する
- ▲ : 味覚が減少する

$$\text{味覚}(x) = f \{ \text{色彩}(a), \text{照度}(b), \text{容積}(c), \text{姿勢}(d) \}$$

図5-4-1: 空間と味覚の関係

図5-4-2: 4味別の各空間要素の平均値

図5-4-3: 各空間要素別の4味の平均値

○ 実験2の空間想起に関して考える

分析より空間想起の6つの要素について、4味において同じ群である数を下の表にまとめた。

	甘味	塩味	酸味	苦味
甘味				
塩味	3			
酸味	2	2		
苦味	0	2	3	

4味において6つの空間要素の平均値が分かりやすいように図5-4-2にまとめた。

また、6つの空間要素に各要素ごとに1軸で4味の関係が分かりやすいように図5-4-3にまとめた。

以上の事を踏まえ、空間想起における4味の関係をx,yの2軸にして領域にして表現を試みた。

図5-4-4はx軸とy軸を6つの空間要素から2つ選んだ時の4味の分布領域を表示した。

これを4味の関係と空間想起の評価値を表すモデルとする。

(x,y) = (暖かさ, 広さ), (暖かさ, 明るさ), (暖かさ, 時間), (暖かさ, 柔らかさ), (暖かさ, 静けさ), (広さ, 明るさ), (広さ, 時間), (広さ, 柔らかさ), (広さ, 静けさ), (明るさ, 時間), (明るさ, 柔らかさ), (明るさ, 静けさ), (時間, 柔らかさ), (時間, 静けさ), (柔らかさ, 静けさ)

図5-4-4: 2軸による4味の平均値領域

6 考察
Six Study

6-1 考察

6-1-1 空間変化による味覚への影響に関して

各空間要素について

○ 色彩

赤色は甘味に、青色は塩味に、黄色は酸味に味覚を増す方向に作用している。これは、それぞれの味覚に代表される食べ物、例えば赤はイチゴを連想している（アンケートの自由記述）、青は海で海水を連想し、黄色はレモンを連想している事により味覚に影響を及ぼしたと考える。この場合、経験が味覚に影響を与える要因として働いたと考えられる。

○ 照度差

暗い空間だと4味全ての味覚が増した。これは5感の内の視覚が失われる事により、その他の感覚が補うように働いたため味覚が敏感になったと考える。

○ 空間の大きさ

この空間要素において注目する点は、狭い空間時が全空間要素中最も味覚を減少させるように作用する点である。これは圧迫されるという心理的要素が働いたのではないかと考える。

○ 姿勢

姿勢を空間要素に入れたのは、病院での食事が味気ないという事に着目したからである。これは寝ながら食べている事も関係しているのではないか。そういった点において今回の実験では、寝姿勢では甘味と苦味が減少している事より少なからず寝姿勢が味気ない食事になっていると言う事を説明出来るのではと考える。

○ 全空間要素を考慮

空間が変化すると味覚が増すように作用しやすいと考えられる。各空間要素について平均値から考えると味覚への影響力は、色彩>照度差>容積>姿勢となる

また、モデル式

味覚 (x) = f { 色彩 (a), 照度 (b), 容積 (c), 姿勢 (d) }
について考察する。

このモデル式は各4空間要素が4味それぞれに影響を与えるという事に関する式である。

しかし各空間要素間にどのような相関関係があるか考える必要がある。

図5-4-3：各空間要素別の4味の平均値

図5-1-2：各空間要素別の4味の平均値領域

6-1-2 空間想起に関して

○ 領域図について

領域の図6-1-2より、甘味と苦味は空間想起から対極の関係になっている事が分かる。甘さは空間的要素として良いイメージになるが逆に苦味は悪いイメージとなる。アンケートの自由記述にも甘味は幸福感や安らぎと言った記述が多い。逆に苦味は、不快感やどんよりに言っただのイメージが多い。塩味と酸味に関しては、領域ずから読み取れるように、負のイメージが多い。甘味のみ正のイメージが強く、他の3味は来基本的に負のイメージが付きやすいと考えられる。

○ 空間想起から空間認知へ

今回の研究では、味覚のイメージマップのような物を作成しようと試みた。その点においては、領域図にてそれぞれの傾向を明らかにする事ができた。しかしながら例えば、甘味を感じる事によって同じ空間にいても明るく感じたり、暖かさが感じられたりするような空間を認知することは裏付けする事はできなかった。

6-2 まとめ

実験1、2を通して空間と味覚について次の事が結論づけられる。

○ 空間変化による味覚への作用について

空間変化によって味覚の増減に影響をおよぼす

これは、モデル式

$$\text{味覚}(x) = f \{ \text{色彩}(a), \text{照度}(b), \text{容積}(c), \text{姿勢}(d) \}$$

により、明らかにした。

○ 空間想起に関して

甘味、塩味、酸味、苦味の4味はそれぞれ異なる空間想起の感じ方が存在する

以上の事より、空間と味覚は互いに作用する。

これをもってまとめとする。

6-3 展望

この研究において、各空間要素だけによって味覚が増すか減るのかの視点で研究をした。

しかしながら、次の2点の事が課題、展望として考えられる。

- ・各空間要素同士がどのように影響し合っているか
- ・建築計画ではどのような所に応用出来るのか

1点目について

今回の実験では、それぞれ各空間要素が互いにどのように影響しているのか実験出来なかった。例えば赤い空間において照度差を変えるなど、立ち姿勢で空間の大きさを変化させるのと寝姿勢で変化させるのとどのように影響し合っているのかなどである。

この関係を明らかにする事により、更なる空間と味覚の関係性が明らかになる。それと同時に、実空間への応用への手助けとなると考える。

2点目について

応用先としては、糖尿病の人に赤い空間で食事する事により糖分を押しさえ尚かつ甘味を感じられるようにするなど、個人個人に合った食空間を創造し味覚をコントロールする事もできるのではなかろうか。

また、病院やレストラン等の食空間での環境にも応用先があるのではなかろうか。最近では、都内に真っ暗の中で食事をするレストランがある。これは、空間からアプローチした食への新しい食空間である。このように新しい食空間スタイルの確立も、建築学から研究していく価値があると考えられる。

6-4 終わりに

この研究は、多くの人に支えられて成し遂げる事ができました。

研究室に所属させて頂き、そして研究の事から私的な事まで相談・指導して頂いた渡辺仁史先生、ありがとうございます。また、実験住宅に関わらせて頂いた事により、多くの事を学び、また直に建築に触れる事ができました。とても貴重な経験になりました、ありがとうございます。

半年前までこの研究自体できるのかどうかの瀬戸際から、親身になって相談・指導して下さいました長澤さん、ありがとうございます。そして、これからもゼミでの活躍、・・・ゼミ旅行、期待しています。

卒論生の時からお世話になりました横田さん、今年はなかなか会う機会がなくメールでの連絡でしたが、ありがとうございます。復帰後の活躍期待しています。そして、この研究とは関係しませんが2年間、ロボット研究会や実験住宅でお世話になりました人間科学部の可部先生、ありがとうございます。そして何年後かにまたロボット展の後に会いましょう。

ゼミでは、女性陣の皆さん、たくまし過ぎです。日下部さん、須藤さん、その勢いでこれからも奮闘して下さい(すみません男である私が頼りなくて)。大河内君もいろんな意味で頑張して下さい。

実験に協力して頂いた35人もの方々、名前を挙げなくてすみません。ありがとうございます。

同期のオギ、ヨコ、オガ純、怜史君、角方さん、コサック、ジーコ、松井さん、横石さん、ありがとう。

みんなが同期で本当に良かった。

また、河口湖にでも行きましょう。

最後に、他の人より長い学生生活を過ごしてしまいましたが、それでも今まで暖かく見守ってくれた両親にはとても感謝しております。

6-5 参考文献

参考図書

タイトル	著者	発行	出版
味覚を科学する	都甲潔	2002	角川書店
感性の起源	都甲潔	2004	角川書店
味覚の科学	佐藤昌康、小川尚	1981	朝倉書店
子どもの味覚を育てる	ピュイゼ ジャック 三国清三	2004	紀伊国屋書店
味覚障害診療の手引き	池田稔	2006	金原出版
味覚旬月	辰巳 芳子	2005.4	筑摩書房 ちくま文庫
味覚極楽	子母沢 寛	2004.12	中央公論新社
人間は脳で食べている	伏木 亨	2005.12	筑摩書房
味のなんでも小辞典—甘いものはなぜ別腹？	日本味と匂学会【編】	2004.4	講談社
美味の構造—なぜ「おいしい」のか	山本 隆	2001.8	講談社
食品と味	伏木 亨	2003.9	光琳
脳と味覚—おいしく味わう脳のしくみ	山本 隆	1996.7	共立出版
味覚の科学	佐藤 昌康・小川 尚	1997.6	朝倉書店
味と香りの話	栗原 堅三	1998.6	岩波書店
味覚表現辞典	奥山 益明	2001.6	東京堂出版
味覚の探究—美味しいってなんだろう	森枝 卓士	1999.1	中央公論新社
味覚センサ	都甲 潔	1993.1	朝倉書店
食品添加物の「非」科学	川口啓明	1986.1	東京：芽ばえ社
味覚と味	ジャック・ル・マニャン	1953.8	白水社
味覚のノート	ブリア・サヴァラン	1948.6	アルス
味ことばの世界	瀬戸賢一	2005.2	海鳴社
味と雰囲気	H.テレンバッハ	1980.8	みすず書房
味の秘密をさぐる	栗原良枝,河野一世,井上旭	1996.9	丸善
日本人の味覚	近藤弘	1976.12	中央公論社
感じる食育楽しい食育	サカイ優佳子,田平恵美	2004.9	コモンズ

参考論文・記事

タイトル	発表者	年度	学会	所属
食品の色彩嗜好と味覚に関する比較研究	小園 佳美	2006	日本調理科学会大会	広島女学院・院
味覚評価に関与する色彩要因の検討	神山 幸代,石原 久代	2005	日本調理科学会大会	名古屋女子大学
食品の色彩嗜好と味覚の関係	小園 佳美	2005	日本調理科学会大会	広島女学院・院
食品の色彩嗜好と味覚の関係	小園 佳美	2004	日本調理科学会大会	広島女学院・院
高齢者と若年者における味覚感度と食物嗜好の比較	三橋 富子	2004	日本調理科学会大会	日本大短大

参考Web

タイトル	URL
九州大学 大学院 歯学研究院～味覚の研究室	http://www.dent.kyushu-u.ac.jp/sosiki/a06/index.html
味細胞の寿命は短い	http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/brain/brain/29-2/index-29-2.html
healthクリニック	http://www2.health.ne.jp/library/5000/w5000117.html
子育ての医学情報	http://www.oyako-net.com/medicine_info/column_021.html
味覚	http://www.tmd.ac.jp/med/phy1/ptext/tast_tas.html
味覚について	http://www.chukai.ne.jp/~myaon80/base-med2btaste.htm
味覚の神経	http://www.biwa.ne.jp/~chiro-/chiro/n-mikaku.htm
脳神経の概要	http://web.sc.itc.keio.ac.jp/anatomy/cranial/cn.html
脳神経 総論	http://web.sc.itc.keio.ac.jp/anatomy/funato/cranial_nerve.html
味覚センサとは	http://ultrabio.ed.kyushu-u.ac.jp/A9912/katudo/ajisensor/index.html
舌と味覚	http://maoda.hp.infoseek.co.jp/sita.html
ビジュアル生理学・味覚	http://bunseiri.hp.infoseek.co.jp/Mikaku.htm

資料編
第二部

アンケート用紙

・色彩

赤	普通	やや好き	かなり好き		
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				
青	普通	やや好き	かなり好き		
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				
黄	普通	やや好き	かなり好き		
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				
緑	普通	やや好き	かなり好き		
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				

・照度差

通常 → 暗く	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				
通常 → 明るく	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				

・空間の大小

通常 → 狭く	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				
通常 → 広く(開けた)	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				

・姿勢

座 → 立	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				
座 → 寝	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
好感度	----- ----- ----- ----- -----				
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
	まったく感じない	あまり感じない	変わらない	やや好き	かなり好き
甘味	----- ----- ----- ----- -----				
塩味	-2	-1	0	+1	+2
酸味	----- ----- ----- ----- -----				
苦味	----- ----- ----- ----- -----				

No. 2 味覚変化

甘味					<input type="checkbox"/> 連想・イメージされるものをご自由にご記入して下さい <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
暖かさ	かなり寒い -2	やや寒い -1	感じない 0	やや暖かい +1		かなり暖かい +2
広さ	かなり狭い -2	やや低い -1	感じない 0	やや広い +1		かなり広い +2
明るさ	かなり暗い -2	やや暗い -1	感じない 0	やや明るい +1		かなり明るい +2
時間	かなり短い -2	やや短い -1	感じない 0	やや長い +1		かなり長い +2
柔らかさ	かなり固い -2	やや固い -1	感じない 0	やや柔らかい +1		かなり柔らかい +2
静けさ	かなりやかましい -2	やややかましい -1	感じない 0	やや静か +1		かなり静か +2
塩味					<input type="checkbox"/> 連想・イメージされるものをご自由にご記入して下さい <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
暖かさ	かなり寒い -2	やや寒い -1	感じない 0	やや暖かい +1		かなり暖かい +2
広さ	かなり狭い -2	やや低い -1	感じない 0	やや広い +1		かなり広い +2
明るさ	かなり暗い -2	やや暗い -1	感じない 0	やや明るい +1		かなり明るい +2
時間	かなり短い -2	やや短い -1	感じない 0	やや長い +1		かなり長い +2
柔らかさ	かなり固い -2	やや固い -1	感じない 0	やや柔らかい +1		かなり柔らかい +2
静けさ	かなりやかましい -2	やややかましい -1	感じない 0	やや静か +1		かなり静か +2
酸味					<input type="checkbox"/> 連想・イメージされるものをご自由にご記入して下さい <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
暖かさ	かなり寒い -2	やや寒い -1	感じない 0	やや暖かい +1		かなり暖かい +2
広さ	かなり狭い -2	やや低い -1	感じない 0	やや広い +1		かなり広い +2
明るさ	かなり暗い -2	やや暗い -1	感じない 0	やや明るい +1		かなり明るい +2
時間	かなり短い -2	やや短い -1	感じない 0	やや長い +1		かなり長い +2
柔らかさ	かなり固い -2	やや固い -1	感じない 0	やや柔らかい +1		かなり柔らかい +2
静けさ	かなりやかましい -2	やややかましい -1	感じない 0	やや静か +1		かなり静か +2
苦味					<input type="checkbox"/> 連想・イメージされるものをご自由にご記入して下さい <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
暖かさ	かなり寒い -2	やや寒い -1	感じない 0	やや暖かい +1		かなり暖かい +2
広さ	かなり狭い -2	やや低い -1	感じない 0	やや広い +1		かなり広い +2
明るさ	かなり暗い -2	やや暗い -1	感じない 0	やや明るい +1		かなり明るい +2
時間	かなり短い -2	やや短い -1	感じない 0	やや長い +1		かなり長い +2
柔らかさ	かなり固い -2	やや固い -1	感じない 0	やや柔らかい +1		かなり柔らかい +2
静けさ	かなりやかましい -2	やややかましい -1	感じない 0	やや静か +1		かなり静か +2

No. 3 空間想起

データ

基礎調査事項データ (アンケート用紙1P)

Q1性別
Q2食べる事は好きですか?
Q3味覚に敏感ですか?
Q4心理状態によって味が変わると感じますか?
Q5食事時の周りの環境は重要ですか?
Q6環境の違いによって味覚の感じ方が変わると感じますか?
Q7味覚の変わりそうな場所がありましたら記入して下さい
Q8朝、昼、夜の中でどの食事時間が一番味わって食べていると感じますか?
Q9衣・食・住のどれが重要ですか?
Q10何人で食べるのが一番食事空間に適していると感じますか?
Q11食事の周りの環境で工夫・配慮している事はありますか?

被験者No	年齢	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
1	23	(1)男性	(2)あまり好きでない	(3)まあまあ敏感	(3)まあまあ変わる	(2)あまり重要でない	(3)まあまあ変わる	天気の良い日の外	(2)昼	(3)住	4	なし
2	24	(1)男性	(5)かなり好き	(2)やや鈍感	(4)やや変わる	(5)かなり重要	(4)やや変わる	室内と屋外	(3)夜	(3)住	6	なし
3	25	(1)男性	(3)まあまあ好き	(3)まあまあ敏感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	高級レストラン、料亭	(3)夜	(1)衣	4	なし
4	24	(1)男性	(3)まあまあ好き	(2)やや鈍感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	空の下	(3)夜	(2)食	3	食べ終わり時間を同じにする
5	22	(2)女性	(5)かなり好き	(3)まあまあ敏感	(5)かなり変わる	(4)やや重要	(5)かなり変わる	狭いところ、汚いところはまずい	(3)夜	(2)食	4	広いところ、片付ける
5	22	(1)男性	(4)やや好き	(3)まあまあ敏感	(5)かなり変わる	(4)やや重要	(5)かなり変わる		(3)夜	(3)住	4	風明やや暗くする
5	21	(1)男性	(4)やや好き	(3)まあまあ敏感	(3)まあまあ変わる	(4)やや重要	(4)やや変わる	暗い店と明るい店	(3)夜	(3)住	4	好みの食器を使う
5	25	(1)男性	(5)かなり好き	(3)まあまあ敏感	(4)やや変わる	(3)まあまあ重要	(5)かなり変わる	ごみ置場、研究室、屋外	(3)夜	(2)食	2	部屋の掃除
5	20	(2)女性	(5)かなり好き	(3)まあまあ敏感	(4)やや変わる	(4)やや重要	(4)やや変わる	屋内と屋外	(3)夜	(2)食	4	ご飯とみそ汁の位置
5	23	(2)女性	(5)かなり好き	(5)かなり敏感	(4)やや変わる	(4)やや重要	(4)やや変わる	屋内と屋外	(3)夜	(2)食	4	なし
5	26	(2)女性	(5)かなり好き	(2)やや鈍感	(3)まあまあ変わる	(4)やや重要	(4)やや変わる	屋内と屋外	(3)夜	(2)食	3	なし
5	24	(1)男性	(4)やや好き	(2)やや鈍感	(3)まあまあ変わる	(4)やや重要	(4)やや変わる	屋内と屋外	(3)夜	(3)住	2	
5	23	(1)男性	(5)かなり好き	(3)まあまあ敏感	(5)かなり変わる	(4)やや重要	(4)やや変わる	屋内と屋外	(2)昼	(3)住	4	料理の盛りつけ
5	24	(2)女性	(5)かなり好き	(4)やや鈍感	(4)やや変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	屋内と屋外	(3)夜	(2)食	3	料理の盛りつけ
5	22	(1)男性	(5)かなり好き	(5)かなり敏感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	屋内と屋外	(3)夜	(3)住	1	好きなものは一人で食べる
5	23	(1)男性	(5)かなり好き	(2)やや鈍感	(5)かなり変わる	(4)やや重要	(5)かなり変わる	病院	(3)夜	(2)食	2	きちんと座る
5	24	(1)男性	(3)まあまあ好き	(4)やや鈍感	(4)やや変わる	(5)かなり重要	(4)やや変わる	雰囲気の良い空間	(3)夜	(3)住	6	なし
5	24	(2)女性	(5)かなり好き	(4)やや鈍感	(3)まあまあ変わる	(4)やや重要	(3)まあまあ変わる	野原	(3)夜	(2)食	5	なし
5	24	(2)女性	(5)かなり好き	(3)まあまあ敏感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(4)やや変わる	寒い所と暑い所	(1)朝	(2)食	3	清潔にする
5	23	(2)女性	(5)かなり好き	(2)やや鈍感	(2)あまり変わらない	(3)まあまあ重要	(5)かなり変わる		(3)夜	(2)食	3	少し服を落とす
5	24	(1)男性	(4)やや好き	(4)やや鈍感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(4)やや変わる	屋内と屋外	(3)夜	(3)住	2	TVをつけない
5	21	(1)男性	(2)あまり好きでない	(3)まあまあ敏感	(2)あまり変わらない	(2)あまり重要でない	(4)やや変わる	海の幸を食べれる所	(3)夜	(3)住	3	なし
5	24	(1)男性	(5)かなり好き	(4)やや鈍感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(3)まあまあ変わる	旅行先の大衆居酒屋	(3)夜	(2)食	4	なし
5	21	(1)男性	(5)かなり好き	(3)まあまあ敏感	(3)まあまあ変わる	(5)かなり重要	(4)やや変わる	屋内と屋外	(3)夜	(3)住	4	なし
5	23	(1)男性	(4)やや好き	(5)かなり敏感	(4)やや変わる	(4)やや重要	(2)あまり変わらない	公園など自然に囲まれた場所	(3)夜	(1)衣	5	なし
5	22	(1)男性	(5)かなり好き	(4)やや鈍感	(4)やや変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	おしゃれなカフェと自宅	(3)夜	(2)食	2	片付ける
5	25	(2)女性	(5)かなり好き	(5)かなり敏感	(4)やや変わる	(5)かなり重要	(4)やや変わる	ピクニック	(3)夜	(2)食	6	なし
5	21	(2)女性	(5)かなり好き	(4)やや鈍感	(4)やや変わる	(5)かなり重要	(3)まあまあ変わる	屋内と屋外	(3)夜	(2)食	4	外と窓との開わり (外食時)
5	26	(1)男性	(4)やや好き	(4)やや鈍感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	公園と自宅、研究室	(3)夜	(3)住	3	食器の色使いとデザイン
5	23	(1)男性	(4)やや好き	(3)まあまあ敏感	(5)かなり変わる	(4)やや重要	(5)かなり変わる	騒がしい所と静かな所	(3)夜	(3)住	2	なし
5	22	(1)男性	(5)かなり好き	(3)まあまあ敏感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	個室と大空間	(3)夜	(3)住	4	TVはつけない
5	25	(1)男性	(5)かなり好き	(4)やや鈍感	(4)やや変わる	(3)まあまあ重要	(4)やや変わる		(3)夜	(2)食	4	照明の明るさ
5	24	(1)男性	(5)かなり好き	(2)やや鈍感	(5)かなり変わる	(3)まあまあ重要	(3)まあまあ変わる	汚い安レストラン	(3)夜	(2)食	3	暗闇に馴染む
5	23	(2)女性	(5)かなり好き	(4)やや鈍感	(5)かなり変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	暗い所	(3)夜	(3)住	4	一人のときは密着で食べる
5	24	(2)女性	(4)やや好き	(4)やや鈍感	(4)やや変わる	(5)かなり重要	(5)かなり変わる	屋内と屋外	(3)夜	(3)住	3	暖炉、空気をきれいに

実験1データ (アンケート用紙2P)

No	赤					青					黄					緑				
	好感度	甘味	塩味	酸味	苦味	好感度	甘味	塩味	酸味	苦味	好感度	甘味	塩味	酸味	苦味	好感度	甘味	塩味	酸味	苦味
1	0	1	0	0	1	1	0	-1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	-1	1	2
2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	-1	1	0
3	0	1	1	0	-1	1	0	1	-1	-1	1	1	1	0	-1	0	1	0	0	-1
4	0	2	1	0	0	1	1	2	-1	-1	1	0	-1	1	1	2	0	0	2	1
5	0	0	2	-1	-1	1	2	1	0	-1	2	1	2	0	1	1	2	2	2	1
6	1	1	-1	2	0	1	2	0	1	-1	2	0	-1	2	1	0	1	-1	2	0
7	0	1	1	1	-1	1	-1	0	1	-2	1	0	0	-1	-1	1	2	1	1	0
8	0	1	2	0	1	2	0	-1	0	0	1	2	1	2	1	0	0	0	1	0
9	1	2	2	1	0	2	2	1	2	0	1	2	1	2	1	2	1	0	1	0
10	0	1	0	0	0	1	-1	0	1	0	0	0	-1	1	0	1	-1	0	1	1
11	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	1	0	1	0	2	0	1	1	0
13	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	-1	1	1	0	-1	-1
14	1	-1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
15	1	1	0	1	1	0	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	0	1	1
16	0	1	1	-2	0	0	-1	0	-2	-1	1	1	1	1	1	0	1	0	-1	-2
17	0	-1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0
18	0	1	0	1	0	1	1	0	-1	-1	0	1	1	2	0	1	0	1	1	1
19	1	1	2	0	1	2	1	1	2	-1	0	1	1	2	1	2	2	0	-1	-1
20	0	1	-1	-1	0	0	0	1	0	0	2	1	-1	-2	-1	2	2	0	0	0
21	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	-1	-1	1
22	1	1	1	0	0	0	-1	0	0	-1	1	1	0	0	-1	2	-1	0	0	1
23	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	2
24	0	1	1	0	0	1	1	1	-1	-1	1	0	-1	1	0	1	-1	1	1	-1
25	0	1	1	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	1	1
26	1	1	0	-1	-1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	-1	1
27	0	1	0	-1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1
28	0	0	0	1	1	1	-1	1	1	-1	0	-2	2	1	-1	0	0	1	1	-1
29	0	0	0	1	1	1	-1	1	1	-1	0	-2	2	1	-1	0	0	1	1	-1
30	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	1	1	2	1	2	0	1	2	0	1	0	0	1	0	2	0	1	2	0	2
32	0	1	1	0	-1	2	2	1	-2	0	1	-1	1	-1	1	1	0	1	-1	1
33	1	2	1	-2	2	2	1	2	-2	2	0	2	1	-2	0	2	2	2	-2	-1
34	0	1	0	1	1	1	2	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	0	0
35	0	2	2	2	0	1	1	1	1	0	2	0	0	2	2	2	0	2	2	0

No	暗く				明るく			
	甘味	塩味	酸味	苦味	甘味	塩味	酸味	苦味
1	1	-1	0	0	0	0	1	1
2	1	0	-1	0	0	0	1	1
3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4	0	0	0	0	-1	0	1	0
5	0	0	0	0	1	0	0	0
6	1	1	2	1	-1	-1	0	-1
7	1	1	1	1	2	2	2	0
8	0	0	1	-1	1	1	2	0
9	0	0	0	0	1	0	0	1
10	-1	0	-1	0	0	-1	0	1
11	1	0	0	0	0	1	0	0
12	0	-1	0	0	1	0	1	0
13	0	1	2	0	0	0	0	0
14	1	1	-1	0	1	1	-2	-1
15	1	0	0	0	1	1	1	1
16	-1	-1	1	-1	1	0	-1	0
17	1	1	0	1	0	0	1	0
18	1	1	1	0	1	0	2	1
19	0	2	0	0	0	2	-1	-1
20	-1	1	1	0	-1	1	0	0
21	1	1	-1	1	-1	0	-1	-1
22	0	2	0	0	-1	-1	0	0
23	2	2	0	2	0	0	-1	0
24	0	1	1	0	1	1	0	0
25	1	2	0	0	0	1	0	0
26	1	0	0	0	1	0	0	-1
27	-1	1	0	0	0	0	0	0
28	-1	1	0	1	0	1	0	2
29	-1	1	0	1	0	1	0	2
30	0	1	0	0	1	0	0	0
31	2	2	2	2	0	1	0	0
32	2	2	2	2	0	0	-2	-1
33	1	1	1	1	1	1	-2	0
34	2	1	2	0	0	1	0	0
35	1	2	2	0	-1	-1	0	0

No	狭く				広く			
	甘味	塩味	酸味	苦味	甘味	塩味	酸味	苦味
1	0	0	-1	0	0	-1	0	0
2	0	0	0	1	1	0	0	0
3	-1	-1	-1	1	-1	0	0	-1
4	1	0	0	0	0	0	0	1
5	0	1	0	0	1	0	1	2
6	0	-1	1	-2	-1	-1	0	2
7	0	-1	-1	0	1	1	1	-1
8	-1	-1	0	0	0	-1	0	1
9	1	0	0	0	0	0	1	1
10	-1	-1	-1	1	1	0	1	0
11	0	0	0	0	1	0	-1	0
12	-1	0	0	1	0	0	-1	0
13	-1	-1	0	-1	0	0	-1	-1
14	0	-2	0	1	-1	1	0	1
15	1	0	1	1	0	0	0	0
16	-1	-1	-1	0	0	-2	2	0
17	0	1	0	1	1	0	0	0
18	2	0	0	0	1	1	0	0
19	-1	-1	-1	0	2	1	1	-1
20	-1	0	-2	0	-1	1	1	0
21	0	-2	-2	1	0	-1	1	0
22	1	-1	0	0	-1	0	0	-1
23	1	-1	1	1	1	0	0	0
24	0	1	-1	0	0	1	0	1
25	0	2	0	1	0	1	0	1
26	-1	0	-1	0	1	0	0	0
27	1	-1	0	-1	1	1	1	1
28	-1	1	-1	0	0	1	1	1
29	-1	1	-1	0	0	1	1	1
30	-1	0	0	0	1	-1	0	0
31	0	1	0	1	0	0	0	0
32	1	1	0	0	0	0	1	1
33	-1	-1	-2	-1	0	0	1	2
34	1	0	2	0	-1	1	0	-1
35	0	-1	1	0	1	0	1	0

No	立つ				寝る			
	甘味	塩味	酸味	苦味	甘味	塩味	酸味	苦味
1	0	0	0	0	0	-1	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	1
3	-1	-1	1	1	1	0	-1	0
4	0	0	0	1	0	1	1	0
5	0	-1	0	-1	0	-1	0	0
6	0	0	-1	1	-1	0	-1	0
7	1	0	2	0	1	1	2	2
8	1	1	1	1	0	1	2	0
9	0	0	1	1	0	0	0	-1
10	0	0	0	-1	0	-1	1	0
11	1	1	0	-1	0	1	0	-1
12	0	1	0	1	-1	0	1	1
13	0	1	0	1	0	0	-1	0
14	0	1	0	0	-1	1	1	1
15	1	0	0	1	2	1	1	1
16	0	0	-1	1	-2	1	-1	0
17	1	1	1	0	0	-1	1	0
18	0	1	1	0	0	1	1	1
19	0	1	1	-1	2	1	0	-1
20	0	1	-1	0	1	0	1	-1
21	0	0	0	0	0	0	1	0
22	1	-1	0	-1	0	0	0	0
23	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
24	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
25	-1	0	0	0	-1	0	0	-1
26	1	1	0	1	1	0	0	0
27	0	0	1	-1	0	1	1	1
28	1	1	-1	0	-2	-1	-1	-1
29	1	1	-1	0	-2	-1	-1	-1
30	-1	1	0	0	0	0	2	0
31	0	1	0	1	0	0	0	0
32	1	0	1	0	-2	-1	1	-1
33	0	0	-2	-2	0	2	2	0
34	-1	1	-1	0	2	-1	0	-1
35	-1	-1	2	1	0	0	0	0

実験 2 データ (アンケート用紙 3 P)

No	甘味					塩味					酸味					苦味								
	癒かさ	広さ	明るさ	時間	柔らかさ	静けさ	癒かさ	広さ	明るさ	時間	柔らかさ	静けさ	癒かさ	広さ	明るさ	時間	柔らかさ	静けさ	癒かさ	広さ	明るさ	時間	柔らかさ	静けさ
1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	1	2	1	2	2	1	2	2	4
2	4	3	5	4	4	3	3	4	2	4	2	3	2	2	4	3	4	2	1	2	1	1	2	2
3	5	3	4	3	4	3	3	3	2	3	2	4	2	3	4	3	2	2	2	3	2	3	2	4
4	4	3	3	4	5	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	1	3	3	3	3	3
5	4	2	4	5	4	3	5	4	5	2	2	1	2	2	4	1	3	3	1	1	2	5	4	5
6	5	4	2	3	5	4	2	4	3	1	2	2	4	5	5	3	1	2	1	2	1	4	1	2
7	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	4	2	3	2	2	2	4	3	4
8	5	4	4	2	4	3	4	3	4	3	2	4	1	2	2	3	2	3	2	3	2	3	4	4
9	4	2	2	3	4	4	4	3	4	3	2	4	4	2	4	1	3	2	3	1	2	3	3	4
10	4	3	4	4	5	4	2	2	2	3	1	2	2	2	4	2	4	2	2	2	2	3	2	2
11	4	3	4	4	4	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	4
12	4	3	4	4	5	4	3	2	3	3	2	3	1	2	3	2	1	4	2	2	1	3	2	3
13	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	1	3	3	4	4	3	3	3	2	3	1	3	3	3
14	4	4	4	4	4	2	4	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	4	1	2	2	2	1	2
15	4	2	2	4	5	4	4	2	4	2	2	2	1	1	5	1	3	1	3	2	3	3	3	2
16	5	4	4	5	4	1	4	4	2	3	2	2	1	3	2	2	3	4	2	1	2	4	1	4
17	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3
18	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	2	3	2	2	3	2	1	2	2	4	3	3	2	2
19	5	3	4	3	5	2	1	3	4	2	4	2	2	1	5	1	3	2	2	1	1	5	3	5
20	5	3	4	3	5	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	4	2	3	2	3	3	3
21	4	4	4	4	5	2	4	2	4	2	2	4	2	2	2	1	2	3	1	3	2	2	2	5
22	4	3	2	4	4	3	3	3	4	2	2	2	2	2	4	2	1	4	4	2	2	4	3	4
23	4	3	4	3	4	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	4	2	4	2	3	2	4
24	4	4	4	3	5	2	4	3	4	4	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	1	2	4	4
25	4	4	4	2	4	2	2	4	3	2	2	4	5	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	4
26	4	3	2	4	4	3	4	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	4	3	2	3
27	5	3	4	2	4	2	3	3	3	3	3	4	2	2	4	3	3	4	2	3	3	4	3	3
28	4	3	4	4	5	3	2	2	4	1	2	1	2	1	4	4	2	4	1	1	2	2	3	5
29	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	2	4	2	4	2	4	4	4	2	2	1	1	1	5
30	4	3	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	4	5	3	2	2	3	2	4	3	5
31	5	4	5	5	5	4	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	3	4
32	5	2	2	4	4	2	5	2	4	2	2	2	4	2	4	4	2	2	2	2	2	4	2	1
33	5	4	2	4	5	4	2	2	4	1	1	1	1	1	5	1	2	1	4	5	1	4	3	5
34	4	1	4	2	4	2	2	4	4	1	2	3	2	2	5	1	1	4	1	1	2	2	3	2
35	4	3	4	4	5	4	4	2	3	4	4	2	2	2	2	4	1	4	2	2	3	1	2	2

実験2 自由記述

甘味	塩味	酸味	苦味
やすらぎ	パワフル	にぎやか	陰湿
疲れているときに欲しくなる	攻撃的	黄色	狭い
疲れが癒される	海	レモン	いじめられている感じ
コーヒーが欲しくなる	海	健康に良い	健康に良い
まったり	静か	ソリッド感	どっしりとした静けさ
甘えん坊	酒が飲みたくなる	レモン	むち
暖伊	ソリッドな感じ	細長い空間	洞窟
芝生	しらす	弾力性のある空間	洞穴
公園	海	ゴムっぽい	鍾乳洞
小春日和	浜	白い空間	青い空間
ろうそく	直射日光	無機質	空気が停滞している
柔らかな空間	強い光	とげ	平穏
有機的	荒れ狂う海	レモン	華々しい
ぬくもり	無機質	黄色	山
冬	和食	うめぼし	森
喫茶店	おばあちゃん	酢	つらい
ストレス緩和	居酒屋	寒気	狭い
休憩	映画館	酢	寒さ
コーヒー	ファーストフード	健康に良い	コーヒー
キャラメルポップコーン	漬け物	さわやか	青汁
おやつ	居酒屋	健康に良い	不快感
ピクニック	おつまみ	グッとする黄色	健康に良い
たのしい	夜食	おばあちゃん	おばあちゃんのじんたん
春	海	さっぱり	沖縄
ねっとり	溺れる	寂しさ	健康に良い
ピンク	夏	酢の物	ノイズ
子供	青	コーヒー	青い
ぬくもり	ランチ	キムチ	緑
毛布	奇立ち	スポールマン	おじいちゃん
さとうきび	ご飯	おばあちゃん	大人
鮎	定食	長靴	毒
初恋	不健康	体育座り	苦痛
安藤美姫	汗	小さいもの	セロリ
宮崎あおい	沈黙	黄色	パセリ
コアラ	静けさ	人の顔	人生
小学生	海	太陽	初恋
ワイン	きつね	ぱっと開けた公園	病気
ドロドロ	黄色	夏	古い建物
かわいい	ガキ	暑い日	失恋
ホッとする	いなり	水分	イメージが湧きにくい
重たい	海	想いで	南国
しつこい	ゴチャゴチャ	針っぽい	湿ってる感じ
安心	雑多	シャープな感じ	じめじめ
子供	汚い	スッキリ	暗い
パーティー	ご飯	田舎	どんより
騒がしい	飲み会	おばあちゃん	個体
午後3時	黄緑色	ぬくもり	野草
大きい	メタボリック	月島	タンポポ
丸い	不健康	レモン	緑
ゴムっぽい	食べ過ぎ	本	のり
幸福感	氷	黄色	海
軽食	引き締まったもの	オリンピック	ミネラル
カフェ	下駄	眼鏡	おじいちゃん

甘味	塩味	酸味	苦味
おしゃれ感	新宿副都心	おばあちゃん	黒
気分よい	タクシー	ご飯	不快
幸福感	おやつ	日本食	健康に良い
安心感	エビアン	ビタミンC	孤独感
昼下がりに	お父さん	きゅっとする	人生
テラス	カラオケ	黄色	ジワジワとくる
バラソル	コーラ	バスの中	反逆的な感じ
小説	水が欲しくなる	レモン	駐車場
赤色	海	初恋	アスファルト
オレンジ	TV	鋭く尖った感じ	汚い
ボルビック	ポテトチップス	暗い	タバコ
おかあさん	海	殺しい	茶色
紅茶	夏	レモン	葉
コーヒー	ピリッとした感じ	黄色	森
休憩	心電図	唾液	ピンチ
ブドウ糖	白衣	涙	卒論
おやつ	海	リフレッシュ	タバコ
幸せ	ラーメン屋ののれん	疲労回復	野菜
ホッとする	夜	サワー	健康に良い
ホットカーペット	海	カクテル	色の濃いイメージ
コーヒー	甘いものが欲しくなる	畑	草
ブランデー	喉が渴く	温泉	唐揚げ
暖かいもの	水色	汗	
明るさがひろがる	白色	初恋	
美術館	痛み	レモン	
おばあちゃん	刺激	梅干し	
ネコ	食欲	健康に良い	
剣玉	枝	狭い	
正月	森林	自分と冷静に向き合う気分にある	
ぼかぼか陽気	肉	梅干し	
おやつ	ビール	現実	
3時	塩味のスナック		
午後	おせんべい		
疲労	サクッと軽く広いイメージ		
癒し	軽くて明るい		
コーヒー	スカスカ		
苦いもの	人間っぽい		
塩気が欲しくなる			
水			
赤色			
牛乳			
クリーム色			
布団			
睡眠			
雲			
濃いイメージ			
チョコ			
あんこの色			
濃くて少し後味が残る			
狭いイメージ			
トロッと			
ほんわか			
幸福感			
嬉しい感じ			
安心			